

ВЗГЛЯД НА ДЕТСКИЕ КНИГИ

Абозова Фарангис Махмуд кизи

Студентка ТГПУ имени Низами 3-курса

факультета «Начальное образование»

abrorov5678@gmail.com

***Аннотация.** В статье рассматриваются такие проблемы как детские книги играют роль в воспитании молодёжи и какова им отношения в современном мире со стороны молодёжи.*

***Ключевые слова:** Государства, заинтересовать, книга, литературе, Национализм, детская книга, школа.*

С момента обретения независимости нашей страны Глава государства уделяет серьезное внимание национализму. Ведь без национальности идентичность не понять. Меня больше интересует детская литература, потому что я учусь на отделении «Начальное образование» Педагогического университета. Однако нельзя не учитывать, что качество, содержание и оформление книг, издаваемых для дошкольников и младших школьников, отстают. Сегодняшнее поколение совершенно не похоже на вчерашнее. Чтобы удовлетворить их спрос, сегодняшним взрослым необходимо быть знакомыми с современными педагогическими знаниями. Когда будете заглядывать в книжные магазины столицы, обратите внимание на детскую литературу, изданную в российских издательствах! Вы будете рады видеть, что это не обычные книги. Книги также могут понравиться детям и их родителям, потому что они похожи на четыре времени года в природе, имеют прочную качественную обложку и содержат яркие картинки. В узбекской детской литературе много интересных рассказов, сказок и стихов поэтов и писателей. Например, «Езда Жёлтый Гигант»

Худойберди Тухтабоева, рассказы Гафура Гуляма «Шум бола» и «Мой вор — ребенок», сборники стихов поэта Куддуса Мухаммади, узбекские народные сказки «Зумрад и Киммат», «Фаррух и Зумрад», "Золотой арбуз", "Вор и правильный", "Аист и лиса" и другие. На самом деле, хотелось бы, чтобы в Узбекистане издавали красочные книги, устойчивые к использованию такими детьми, способные заинтересовать их чтением. Например, в 2003 году в московском издательстве РОСМЭН-ПРЕСС вышла книга сказок «Три поросёнка» по переводу английских народных сказок И. Б. Шустовой. Также небольшой буклет «Мой пёс» А. Барто, предназначенный для внеклассного чтения младших школьников в 2007 году, не утомит детей благодаря качественному оформлению художницы Т. Андреевой, кратко и ясно. Он удобен в кармане и очень удобен для чтения в дороге, а также его можно взять с собой в длительную поездку с детьми.

Теперь вопрос возникает сам собой. Почему так мало таких книг в узбекских издательствах?! Хотя есть яркие и красивые книги, качество их кожи или толщина листа не предназначены для детей. В большинстве картин художники стараются отразить узбекскую национальность. Тем не менее, он имеет относительно меньше цветовых вариаций для учащихся младших классов.

«Человек, который читает книгу и работает над собой, имеет крылья. Он не останется равнодушным. Его сила в знании. Вот почему он ни о ком не заботится. Он не льстит «взрослым». У него есть знания, у него есть навыки. Вот почему мы говорим: прочитайте книгу. Если ты читал книгу, ты умеешь задавать вопросы»¹, - сказал Президент Ш.М.Мирзиёев. Если мы не сможем заинтересовать детей книгами с раннего возраста, мы не сможем сделать это, когда они вырастут. Чтобы заинтересовать детей чтением, необходимо развивать их наблюдательность. Конечно, книжки с картинками на детском языке очень помогают.

Ян Амос Каменский говорит в своей книге «Великая дидактика»: *“Обратим внимание на то, что наглядность в дидактике понимается более широко, чем непосредственное зрительное восприятие”¹*.

Заклучения можна сказать что нельзя забывать, что важнейшей задачей каждого из нас является развитие творческих способностей узбекских детей, воспитание детей здоровым и гармонично развитым поколением.

Литературы:

1. Ш.М.Мирзиёев - Официальные новости Национального информационного агентства Узбекистана uza.uz Выступление в Анкаре 20 февраля 2020 г.